

військову агресію проти України. Однак історія показує, що така позиція незмінно матиме наслідком катастрофу передовсім для самих її провідників.

Ростислав Романюк

ВЗАЄМОДІЯ ЦЕРКВИ ТА СУСПІЛЬСТВА У ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПОГЛЯДАХ ЛЮБОМИРА ГУЗАРА

“Як видно, Боже Провидіння призначило Тобі в тому часі щось більше здобути – людські серця”¹, – так у своєму листі до Любомира Гузара з нагоди присвоєння вченого звання професора Римського університету писала його мати, Ростислава Гузар.

Життєвий шлях Любомира Гузара був непростим, але завершився в Україні, до якої він так прагнув. За роки своєї невтомної діяльності він щиро вболівав за долю рідної України і робив усе від нього залежне для того, щоб зберегти український дух серед українців в умовах еміграції. Ще від дитинства, яке проходило в оточенні інтелігенції, Любомир розумів важливість спілкування, передачі міркувань, ідей, які, будучи правильно почутими і зрозумілими, зрештою, дають результати. Слово та діяльність Блаженнішого Любомира Гузара як добре зерно із притчі про сіяча, яке попало на добрий ґрунт, і дало плід, що посходив і ріс.

Любомир Гузар, вже будучи патріархом, наводитиме традицію спілкування як приклад співіснування та перебування освіченого класу в співпричасті з церквою. За його спогадами з дитинства, багато чоловіків проводили час у розмовах під церковними стінами, а не всередині них. Цьому дитячому враженню майбутній кардинал, напевно, зобов'язаний першими припущеннями про те, що “церква” і “спілкування” – нероздільні поняття².

Безхмарне дитинство закінчилося у вересні 1939 р: 1 вересня Німеччина напала на Польщу. Німці почали бомбити Львів. Війна вирішила подальшу долю родини Гузарів. У 1944 р. сім'я була вимушена емігрувати до Австрії – Ярослав Гузар потрапив у списки НКВС на заслання до Сибіру³. У місті Зальцбург Любомир продовжив навчання в українській гімназії, а переїхавши у 1949 р. в США, закінчив середню освіту в Малій духовній семінарії⁴.

Молодий семінарист і згодом священник Любомир Гузар брав активну участь у влаштуванні українських громад, відтворенні національних форм життя “в мініатюрі”: залучався до роботи у молодіжних організаціях, служив капеланом у виховній оселі Спілки української молоді. Ці патріотичні організації на еміграції брали на себе дозвілля дітей, чий батьки тяжко працювали⁵. Однією із таких організацій був “Пласт”. У США у 1950 р. Любомир вступає в члени 23-го куреня УСП “Червона Калина” з осідком в Нью-Йорку і бере активну участь у їхній праці. Навіть після прийняття священничих свячень, він знаходить час на участь у курінних нарадах, на пластових Конгресах, З'їздах, нарадах виховників, де висловлює свої думки про проблеми виховання пластової молоді. Головною його темою була потреба зміни й осучаснення Пласту, щоб запобігти швидкій асиміляції⁶.

¹ “Найдорожча Мамусю!” Листування о. Любомира Гузара з матір'ю (1975–1992) / Упор. Марія Рипан, Олег Турій. Львів : Видавництво Українського католицького університету, 2018. С. 14.

² Щоткіна К. Любомир Гузар. Хочу бути Людиною. Харків : Віват, 2018. С. 8.

³ Людина Любові і Світла: до 90-річчя від дня народження Любомира Гузара: біобібліограф. досьє / Уклад. Н. Карпінська. Полтава, 2023. С. 6.

⁴ Блаженніший Любомир Гузар. Отець і Глава Української Греко-Католицької Церкви. URL: <https://synod.ugcc.ua/data/blazhennishyy-lyubomyr-guzar-430/>

⁵ Щоткіна К. Любомир Гузар. Хочу бути Людиною. С. 35.

⁶ Блаженко-Титла Б. Патріарх Української Греко-Католицької Церкви Любомир Гузар. *Пластовий шлях*. 2015. № 3. С. 38–41.

“Така праця, хоча б вона вимагала багато посвяти, мала б далеко сягаюче значення для “Пласту” на американській землі. Пласт дав стільки українському народові, що було б величезною й прямо непростою втратою, коли б ми дали й йому змогу знидіти через брак допливу доросту. Хоча стан є дуже поважний, але ще не є безнадійний, якщо скоро почнемо свою обнову, то доживемо хвилини, коли наш “Пласт” викаже свою повну життєздатність на еміграції й допоможе виховати нові кадри свідомих і готових до чину українців – гідних синів своїх славних батьків”¹.

Через багато років спочатку помічник патріарха, а потім і патріарх УГКЦ Любомир Гузар залишатиметься прихильником ідеї подорожей для виховання молоді. Він упевнений, що люди повинні їхати в чужі краї, щоб дивитися, слухати, вчитися і переймати те, чого не побачиш удома, те, що є добрим і корисним². Навіть вимушену еміграцію в 1944 р. він коментував так, що “то була добра нагода побачити світ”³.

Говорячи про чесноти кандидата на хоч скільки-небудь помітну посаду, Гузар неодмінно зауважить: “Він бачив світ”. Не “навчався в такому-то університеті”, яким би престижним той заклад не був, а саме “бачив”. Пізнав. Пережив. Засвоїв. Важливі не стільки самі по собі знання, здобуті на старанно відвідуваних лекціях, скільки набутий душевний досвід і духовний багаж⁴.

Сам Любомир Гузар об’їздив мало не весь світ, бував усюди, де знаходяться греко-католицькі громади (Австралія, Латинська Америка, Європа). “Ці подорожі наштовхнули мене на дуже просту і ясну думку – люди всюди однакові. З ними треба розмовляти, спілкуватися. Їх треба слухати, їх треба поважати. Тільки з взаєморозуміння і взаємоповаги може вирости щось вагоме і гідне”⁵.

Українські громади, які гуртувалися навколо релігійних осередків, відтворювали й у такий спосіб зберігали Україну. Можна припустити, що в цих громадах підміняли релігію політикою, Бога – Україною, живу віру – звичаями й обрядами. Так воно й було, судячи з того, що між священниками та особливо затятими патріотами час від часу спалахували конфлікти щодо підміни вчення церкви політичними гаслами – нехай і дуже приємними українському вуху. Утім, на тлі цих колізій вдалося вберегти і церкву, й український дух.

Першу парохію Любомир Гузар отримав в українському культурному центрі – “на Союзівці”, оселі Українського народного союзу, розташований у містечку Кергонксон. Заснований на початку 1950-х рр., український культурний центр “Союзівка” дотепер лишається однією з провідних організацій діаспори у США. Він був створений як модель України “в мініатюрі”: кожна його будівля дістала назву одного з регіонів України. Сюди часто приїздив батько майбутнього патріарха, так само, як багато інших українців. Одного разу приятель Ярослава Гузара, співдиректор “Союзівки”, запропонував йому запросити сина-священника відправляти недільні служби для відвідувачів. Згодом на “Союзівці” утворилася парафія Пресвятої Трійці. “З мого досвіду я сказав би, що на загал у США в нас було дуже добре парафіяльне життя, – згадує Гузар. – Наші громади в 1950–60-х роках були живі, гарно організовані, мали свої школи, плекали благодійництво. Їхній дух дуже залежав від священника. Він вів свої громади. Священники також між собою спілкувалися. Ми радо спілкувалися зі старшими священниками, а вони були до нас відкриті. Це було щось особливе й дуже гарне – відчувати цю товариськість. Наша мета була – триматися разом”⁶.

¹ Любомир Гузар. Думки про Пласт в нових обставинах. *Вісті Курінної Канцелярії Червоної Калини, ювілейне видання з нагоди 50-ліття Пласту, Пластовий музей, Парма, Огайо, США*. URL: <http://100krokviv.info/2017/07/olyubomyr-huzar-dumky-pro-plast-v-novyhobstavynah/>

² Щоткіна К. Любомир Гузар. Хочу бути Людиною. С. 18.

³ Титиш Г., Шеремет П. Любомир Гузар. Людина з янголом на плечі. *Українська правда*. 28.10.2016. URL: <https://www.pravda.com.ua/articles/2016/10/28/7121750/>

⁴ Щоткіна К. Любомир Гузар. Хочу бути Людиною. С. 18.

⁵ Згадати Все: сьогодні минає 91 рік від дня народження Блаженнішого Любомира Гузара. *Українська Греко-Католицька Церква Івано-Франківська Архієпархія*. 26.02.2024. URL: <https://ugccif.org.ua/zhadatyvse-sohodni-mynaie-91-rik-vid-dnia-narodzhennia-blazhennishoho-liubomyra-huzara/>

⁶ Щоткіна К. Любомир Гузар. Хочу бути Людиною. С. 30–31, 36, 37.

Перебуваючи у Римі, в листах до рідних 1989 р. Любомир Гузар писав про потребу в українській громаді: “Ми тут на українським безлюддю. Це таки дається взнаки. Різном ми пробували, але без рідної громади таки годі”¹.

Любомир Гузар негативно ставився до асиміляції, вказував, що до асиміляції схильні тільки люди духовно бідні. Вони не мають почуття ідентичності. “Коли ми, східні католики, приїхали до Америки, то там думали: якщо католик – значить латинник. Минуло багато часу, поки вони зрозуміли, що я, східний католик, маю іншу традицію, інший спів, інше богослов’я – і цим збагачую і католицьку церкву, і американську культуру. Якби я почав мавпувати латинників – що я приніс би іншим? Хіба що кількість, але не духовне збагачення”².

В листі до матері Любомир писав: “Довідався, що на Англію призначили Владика Кучмяка, колишнього пароха Ньюарку. Це не є велика особистість. В Ньюарку не проявився. Він дивізійник, але цілком заамериканізувався”³.

З одного боку, подібне ставлення до асиміляції можна пов’язати з небажанням втратити вірних і парафії за кордоном. З іншого, свого часу саме завдяки такій політиці українцям у діаспорі вдалося зберегти і власну церкву, і дещо таке, що допомогло Україні вже за часів Незалежності згадати себе й відродитися. “Нашою Батьківщиною були культура, мова, церква”, – згадував Блаженніший, адже УГКЦ – унікальний, виключно український церковний проєкт, в існування якого – так само, як в існування України, – багато хто у світі не міг і дотепер не може повірити чи змиритися з цим⁴.

В час повномасштабного вторгнення, коли благополучне існування України поставлено під загрозу, громада потребує підтримки та комунікації не лише від влади політичної, але й від церковних діячів. В часи важких випробувань церква може стати моральним орієнтиром для суспільства.

Як у 1988 р. в листі до матері писав Любомир враження від поїздки до Польщі: “лихо, для нашої громади, що багато молодих дере до Канади та США. Цим наша громада дуже слабне, бо втікають молоді”⁵.

Незважаючи на це, Любомир Гузар був одним з найбільших оптимістів відродження церкви. Греко-католики знали, що їхня Церква продовжує існувати в катакомбах і не втрачати надії, що колись вона таки вийде з підпілля⁶.

Греко-католицька церква поверталася в Україну в надзвичайно напружених умовах. Величезні труднощі, які пережила греко-католицька церква в підпіллі, виховали в людях якості, непридатні для мирного, вільного життя. Не просто непридатні – ці якості заважали жити. З іншого боку, люди, які приїжджали з-за кордону, щоб утілювати мрію про “ідеальну церкву в Україні”, не мали ані найменшого уявлення про місцеву реальність, яка настільки їх вражала, що багато хто “ламався” і тікав назад, у свій затишний діаспорний світ⁷.

Як казав Блаженніший, “якою буде наша рідна Україна – залежить від нас, від кожного з нас. Усе залежить від того, скільки добра ми бажаємо всім громадянам нашої Батьківщини і скільки зусиль готові докласти, щоб те всенародне благо стало дійсністю”⁸.

Маючи здібності духівника та перемовника, Гузар досить швидко зрозумів, що він покликаний служити в доволі хворому суспільстві – серед людей, глибоко травмованих несвободою. Ідеал “життя-спілкування” для Блаженнішого залишився ідеалом, який він прагнув – як багато інших напрацювань – перенести й прижити на українському ґрунті. Комунікативний бар’єр виявився потужним, але, на щастя, не непереборним. Особистість

¹ “Найдорожча Мамусю!” Листування о. Любомира Гузара з матір’ю. С. 142.

² Щоткіна К. Любомир Гузар. Хочу бути Людиною. С. 33–34.

³ “Найдорожча Мамусю!” Листування о. Любомира Гузара з матір’ю. С. 152.

⁴ Щоткіна К. Любомир Гузар. Хочу бути Людиною. С. 33–34.

⁵ “Найдорожча Мамусю!” Листування о. Любомира Гузара з матір’ю. С. 137.

⁶ Людина Любові і Світла: до 90-річчя від дня народження Любомира Гузара. С. 6.

⁷ Щоткіна К. Любомир Гузар. Хочу бути Людиною. С. 99.

⁸ “Якою буде наша Україна залежить від кожного з нас”: блаженніший Любомир Гузар про свободу і гідність українців. *Українська Греко-Католицька Церква Івано-Франківська Архієпархія*. 21.11.2023. URL: <https://ugccif.org.ua/iakoju-bude-nasha-ukraina-zalezhyt-vid-kozhnoho-z-nas-blazhennishyj-liubomyr-huzar-pro-svobodu-i-hidnist-ukraintsiv/>

Блаженнішого надто вже приваблива для людей, які мають достатньо сміливості та розуму або простоти та довірливості, щоб оцінити таку відкритість¹.

Професор НаУ “Острозька академія” о. Василь Жуковський наголошував, що владика Любомир був міжконфесійним християнином, як справжні християни, які не замикаються в межах власної конфесії і не заглиблюються у розбіжності. Мудрість, людяність і простота – це три якості, якими найчастіше описували владика Любомира Гузара².

Життєвий шлях Блаженнішого Любомира Гузара показує нам як не зважаючи на складні життєві обставини зберегти себе, присвятити своє життя служінню, бути добрий пастором, який уміє зберегти любов до України в серцях українців, у тому числі в еміграції. Любомир Гузар і досі, не лише серед вірян греко-католицької церкви, залишається орієнтиром і взірцем для мільйонів людей.

Олена Сергій

Старший науковий співробітник
Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

Світлана Березова

Науковий співробітник
Скарбниця Національного музею історії України

ПОТИР “ДОЛИВА” КОЛЕКЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАПОВІДНИКА “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА” ТА ЙОГО ДВІЙНИК. ДО ПИТАННЯ АТРИБУЦІЇ.

Коштовні літургійні чаші посідають в історії середньовікової культури особливе місце. Їх створення та поява у храмі завжди було подією й для вкладника, й для всіх парафіян. Традиція таких вкладів бере початок у добу Костянтина Великого – імператори кожного року дарували константинопольському собору Святої Софії потири та диски з кольорового каміння, срібла та золота. Це був своєрідний прояв, демонстрація піклування государів про Церкву й сприяв сакралізації їх влади.

На цих дарах виконувались не тільки канонічні літургійні написи, іноді наносились вкладні, або історичні написи, які частіше робились на піддоні потиру, до якого прикладались ті, хто приймав причастя. На особу дарувальника міг вказувати образ тезоіменого святого або герб вкладника. Треба зазначити, що наразі потирів з геральдичними позначками дарувальників у вітчизняних мистецьких зібраннях відомо небагато. Один з таких – в колекції Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” (КПЛ-М-9608). На його піддоні карбуванням виконаний герб, відомий в геральдиці під назвою “Долива”. У зв’язку з тим, що напис з ім’ям замовника/вкладника так само як і майстра-ювеліра на потирі відсутній, ми, для зручності, деякий час будемо називати пам’ятку “потир Долива”.

Потир висотою 36,7 см (d піддону – 21,5 см, чаші – 13,3 см) виконаний з срібла, повністю золочений. Його короткий опис є в “Книзі описів предметів церковного начиння з Успенського собору Києво-Печерської лаври”, укладений в кінці XIX ст. (КПЛ-А-389, с. 247, № 14). Однак на фотографії* в “Альбомі цінностей Лаврського музею” 1925 р. (КПЛ-Ф-12664). під його зображенням значиться “Соф. Соб.”.

¹ Щоткіна К. Любомир Гузар. Хочу бути Людиною. С. 109, 37, 112.

² Любомир (Гузар): “Найдорожчий подарунок – то всі люди, які за мене молилися, а все решта – то дрантя”. *Релігійно-інформаційна служба України*. 02.03.2013 URL: https://risu.ua/lyubomir-guzar-naydorozhchiy-podarunok-to-vsi-lyudi-yaki-za-mene-molilisya-a-vse-reshta-to-drantya_n61797.

* Фотофіксація 1920-х рр.: КПЛ-Н-5193, 5322.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ВМГ	– Всеукраїнський музейний городок
ДНАББ	– Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В. Г. Заболотного
ЖМНП	– Журнал Министерства народного просвещения
ЖМП	– Журнал Московской патриархии
ИОРЯС	– Известия отделения русского языка и словесности Академии наук
ІМФЕ	– Інститут мистецтвознавства фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
КПЛ-А	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-А-НДФ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів” Науково-допоміжний фонд
КПЛ-Ж	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Живопис”
КПЛ-М	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Метал”
КПЛ-Н	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Негативи”
КПЛ-ПЛ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Плани”
КПЛ-СК	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Скульптура”
КПЛ-Т	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Тканини”
КПЛ-Ф	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Фотографії”
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НЗКПЛ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
НЗХ	– Національний заповідник “Хортиця”
СНМІУ	– Скарбниця Національний музей історії України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЧИОНЛ	– Чтения в историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

ЗМІСТ

Двадцять друга Міжнародна наукова конференція “Церква – наука – суспільство: питання взаємодії” (23–24 травня 2024 р.)

<i>Варивода А.</i>	Гаптовані єпитрахилі флорівського гаптарського осередку 1740–1770-х рр.: особливості композиційних схем	7
<i>Гадинко О.</i>	Державно-правове становище церкви в радянський період (місто Сторожинець у 1940–1991 рр.)	15
<i>Жиленко І.</i>	До питання канонізації святих княжої доби: нові дані	18
<i>Зиза М.</i>	Сакральні печерні комплекси на Луганщині модерних часів	24
<i>Качан Р., Литвиненко Я.</i>	Відомі – невідомі графіті Дальніх печер	26
<i>Кузьмук О.</i>	Зображення сакральних споруд Радомишльського повіту Київської губернії XIX століття у матеріалах фонду 127 ЦДІАК України	29
<i>Ластовська О.</i>	Київські митрополити Серапіон Александровський та Євгеній Болховітінов у 1822–1824 рр. (за матеріалами щоденників митрополита Серапіона)	40
<i>Ластовський В.</i>	Джерела до біографії архімандрита Мельхиседека Значко-Яворського	43
<i>Литвин Н.</i>	Плодово-ягідні настоянки: до історії виготовлення та вжитку в Києво-Печерській обителі (друга половина XVIII – перша половина XIX ст.)	45
<i>Лопушинський А.</i>	Чумацькі ікони на камбалі – постановка питання	48
<i>Нікітенко М.</i>	Коли народився і у якому віці помер преподобний Феодосій Печерський? Герменевтичне дослідження його “Житія”	52
<i>Пільтяй Н.</i>	До історії Покровської церкви Батурина	58
<i>Путова Г.</i>	Асиміляція до останнього. Римо-католицьке духовенство центральної України vs державна влада Російської імперії на початку XX ст. За документами ЦДІАК України	63
<i>Романюк Р.</i>	Взаємодія церкви та суспільства у діяльності та поглядах Любомира Гузара	67
<i>Сергій О., Березова С.</i>	Загадка потиру Долива колекції Заповідника та його двійник	70
<i>Стромилюк Л.</i>	Щодо заходів захисту Софійського собору від пошкоджень при пожежі або бомбардуванні (документ від 15 серпня 1941 року)	75
<i>Ткаченко Т., Сорока К., Псьол І.</i>	Ремонтно-реставраційні роботи на пам’ятці архітектури “Башта Івана Кушника”. Аналіз виконання зондажів її структурної складової з метою проведення подальших досліджень	79
<i>Хармак М., Прокопенко Н.</i>	Метрична книга як джерело реконструкції роду	88
<i>Yashna O.</i>	Jewish ritual textile items from collections of the National Preserve “Kyiv-Pechersk Lavra”	90

**Двадцять третя Міжнародна наукова конференція
“Церква – наука – суспільство: питання взаємодії”
(29–30 травня 2025 р.)**

***Християнська церква в Європі від Ранняго Середньовіччя до Новітнього часу:
інтердисциплінарні дослідження***

<i>Нікітенко М.</i>	Сакральні змісти “Слова” про перенесення мошей преподобного Феодосія Печерського у світлі традиції ісихазму	97
<i>Білоус Н.</i>	Образ архімандрита Єлисея Плетенецького в творах лаврських інтелектуалів першої половини XVII ст.	100
<i>Пономарьов О.</i>	Лаврентій Горка, ігумен Видубицького Свято-Михайлівського монастиря: уточнення до біографії	105
<i>Крайня О.</i>	До історії годинників Великої лаврської дзвіниці та майстрів-годинників	109
<i>Литвин Н.</i>	До обставин встановлення годинника на вежі оборонних мурів в лаврському настоятельському саду	118
<i>Ляшенко В.</i>	Історія церкви Різдва Св. Іоанна Предтечі з приділами Св. Бориса і Гліба на Подолі в м. Києві через призму архівних документів фонду 127, Київська духовна консисторія, ЦДІАК України	122
<i>Дідора Л.</i>	Книги з бібліотек репресованих священників Луцько-Житомирської дієцезії Римсько-Католицької Церкви	123
<i>Медвідь Ф., Чорна М.</i>	Духовно-релігійна безпека України в системі національної безпеки: історико-правовий аспект	127
<i>Борисов А.</i>	Елементи відкритої науки у діяльності Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”	131

Дослідження та збереження християнських пам’яток: теорія і практика

<i>Бардік М.</i>	До питання періодизації історії живопису Успенського собору Києво-Печерської лаври	135
<i>Кондратюк А.</i>	Термінологічні проблеми у дослідженні церковних емблематичних і геральдичних композицій в українських виданнях ранньомодерної доби	141
<i>Литвиненко Я., Качан Р.</i>	Геральдичні знаки на поховальних плитах з некрополя Успенського собору	148
<i>Лопухіна О.</i>	Художники Феодосій Козачинський (1862–1922) та Іван Їжакевич (1864–1962). Спільний початок шляху	152
<i>Пітатєлева О.</i>	Храмові роботи І. С. Їжакевича у 1910-ті роки: Катеринодар	158
<i>Шульц І.</i>	Холмська збірка у зібранні Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”. Підсумки ідентифікації пам’яток	166

Археологічні та пам’ятознавчі дослідження

<i>Василець Ю., Зажигалов О.</i>	Монетні знахідки з Келій соборних старців (корпус № 4) Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”	178
--------------------------------------	--	-----

<i>Зоценко І., Івакін В.</i>	“Знахідки Трипільської культури” на Київському Подолі (результати археологічних робіт в в будинку де мешкав В. В. Хвойка)	181
<i>Ільчишина К.</i>	Сучасні методи та технології оцифрування археологічних колекцій виявлених під час досліджень у Києві	183
<i>Пристапа А.</i>	Попередні результати досліджень київського Подолу на ділянці за адресою Набережно-Хрещатицька, 21 у 2024 році	186
<i>Ізотов А.</i>	Каплиця з усипальною роду Маньковських гербу Заремба: архітектурний аналіз та атрибуція пам’ятки в контексті її збереження	188
<i>Черевко І., Щербіна С., Кріль Т., Фещенко А., Ярошенко К.</i>	Оцінка рівня небезпеки воєнних сейсмічних подій на території Києво-Печерської лаври: результати первинного інструментального моніторингу	197

Упорядник та відповідальний редактор
Костянтин Крайній

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного заповідника “Києво-Печерська
лавра” Протокол № 6 від 27.05.2025 р.

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Двадцять другої (23–24 травня 2024 р.) та Двадцять третьої (29–30 травня 2025 р.) Міжнародних наукових конференцій / Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”. Київ, 2025. 204 с.

До збірника увійшли статті, підготовлені на основі доповідей, виголошених під час Двадцять другої та Двадцять третьої Міжнародних наукових конференцій “Церква – наука – суспільство: питання взаємодії”. Вони присвячені актуальним питанням історії Церкви; історіографічним, джерелознавчим та археографічним проблемам дослідження історії Церкви; вивченню та збереженню християнських пам’яток, археологічним та пам’яткознавчим дослідженням. Статті цьогорічної конференції розбиті за рубриками, які відповідають назвам основних секцій конференції.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква – наука – суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали
Двадцять другої (23–24 травня 2024 р.) та
Двадцять третьої (29–30 травня 2025 р.)
Міжнародних наукових конференцій

КИЇВ – 2025

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії
Матеріали Двадцять другої (23–24 травня 2024 р.) та
Двадцять третьої (29–30 травня 2025 р.)
Міжнародних наукових конференцій

Відповідальний за випуск
Крайній К. К.

Корегування, дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 8
тел. 044-406-63-27
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Формат 60×84/8 Друк цифровий
Гарнітура Times New Roman. Ум.-друк. арк.: 23,72

Виготовлювач: ФОП Андрієвська Л. В.
м. Київ, вул. Бориспільська, 9
Свідоцтво: серія В03 № 919546 від 19.09.2004 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК "КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА"
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2024 - 2025

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ

ДВАДЦЯТЬ ДРУГОЇ ТА ДВАДЦЯТЬ ТРЕТЬОЇ
МІЖНАРОДНИХ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ

КИЇВ – 2025